

Rejeitorio: Uma videoinstalação interativa acerca do impacto humano recente sobre o Rio São Francisco

“Rejeitorio”: *An interactive video installation about the recent human impact on the São Francisco River*

Inês Regina Barbosa de Argôlo¹
Bruno Mendes da Silva²
Gabriela Borges³

Resumo

O artigo apresenta as discussões conceituais e estéticas relacionadas à videoinstalação interativa no contexto das mídias digitais, *Rejeitorio* (2019), da artista Inês Regina. A obra tem como temática as prováveis consequências ambientais do espalhamento da lama tóxica no rio São Francisco (afluente do rio Paraopeba), ocasionada pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Vivendo em uma das cidades banhadas pelo São Francisco — Juazeiro da Bahia (Brasil) —, a artista expressa os temores do povo do local em relação a uma possível destruição do rio. Na obra, diferentes animações 2D são exibidas conforme a ausência ou presença do público, levando-os a refletir sobre o quanto as ações humanas recentes podem contribuir para a morte do rio e, conseqüentemente, da fauna e da flora. A estética dos vídeos presentes em *Rejeitorio* remete às xilogravuras coloridas das capas de cordéis, largamente comercializadas nas cidades de Juazeiro e Petrolina.

Palavras-chave: Média-Arte Digital, Artemídia digital, videoinstalação, interatividade, animação.

Abstract

The paper presents conceptual and aesthetic discussions related to the interactive video installation in the context of digital media, Rejeitorio (2019), by the artist Inês Regina. The work deals with possible environmental consequences of the spread of toxic sludge in the São Francisco River (a tributary of the Paraopeba River), caused by the collapse of the Brumadinho dam. As a resident of one of the cities bathed by the São Francisco River - Juazeiro da Bahia (Brazil), the artist expresses the fear of local people regarding the possible destruction of the river. In the work, different 2D animations are shown according to the presence or absence of people, leading them to reflect on how much recent human actions can contribute to the death of the river and, consequently, the fauna and the flora related to it. Besides that, aesthetics elements presented in Rejeitorio refers to colored woodcut, widely known in the cities of Juazeiro and Petrolina.

Keywords: Digital Media-Art, Digital Artmedia, video installation, interactivity, animation

¹ Professora do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). Doutoranda em Média-Arte Digital pela Universidade do Algarve (UAlg); Mestra em Artes pelo Prof-Artes (UFBA); Mestra em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social pela Fundação Visconde de Cairu; Especialista em Arte e Educação e Tecnologias Contemporâneas (UnB). E-mail: ines.regina@univasf.edu.br.

² Pós-doutorado (UAlg); doutor em Literatura e Cinema pela UAlg; pós-graduado em Gestão das Artes pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM) e licenciado em Cinema e Vídeo pela Escola Superior Artística do Porto (ESAP). Atua como Vice-coordenador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação e Coordenador da Área de Ciências (UAlg).

³ Professora associada (UFJF). Pós-doutora pelo CIAC (UAlg); doutora e mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Graduada em Publicidade e Propaganda (UFMG). Estágios de pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona e na University of Dublin Trinity College. Coordenadora da equipe brasileira da Rede Interinstitucional Euroamericana de Investigação sobre Competência Mediática para a Cidadania (ALFAMED). Editora da Revista Lumina do PPGCOM-UFJF.

Introdução

Rejeitorio foi concebida em 2019 pela artista brasileira Inês Regina Argôlo, no contexto da sua pesquisa de doutoramento em Média-Arte Digital pela Universidade Aberta e do Algarve (PT) e orientada pelos professores Bruno Mendes da Silva e Gabriela Borges. *Rejeitorio* trata-se de uma videoinstalação interativa no contexto das mídias digitais em que diferentes animações 2D são exibidas conforme a ausência ou presença do(s) interator(es). A obra tem como tema os possíveis impactos ambientais do espalhamento da lama tóxica na parte Nordeste do rio São Francisco, gerada pela contaminação por rejeitos⁴ de um de seus afluentes, o rio Paraopeba. A “morte” desse último foi ocasionada pelo rompimento de uma barragem da Vale do Rio Doce na cidade brasileira de Brumadinho (Minas Gerais). Assim, *Rejeitorio* objetiva primordialmente fazer o público refletir acerca do quanto as ações humanas estão contribuindo para a destruição do rio São Francisco.

A primeira versão desse artefacto foi produzida e exibida no primeiro semestre de 2019 na exposição “Tradição, tecnologia e arte”, uma mostra experimental do doutoramento que aconteceu na Casa José Saramago, na cidade portuguesa de Óbidos. Consideramos que esta ainda é uma pesquisa em andamento, pois ainda cabem alguns incrementos e alterações, resultando em novas versões dessa obra.

Como principal metodologia foi adotada a Pesquisa Baseada na prática, pois como esta ...“é fundamentada na experiência de estúdio...”⁵ (Sullivan, 2005, p. 101), se adequa a este estudo. A Pesquisa Baseada na Prática consiste em um trabalho de cunho original que visa a aquisição de “...novos conhecimentos por meio dessa prática e com os resultados dela”⁶ (Candy, 2006, p. [1]). Por isso, os resultados da investigação são demonstrados através de uma manifestação artística e tanto o significado quanto o contexto da prática artística são descritos nesse tipo de pesquisa.

Dentre as motivações que justificam o desenvolvimento dessa proposta sublinham-se razões de cunho pessoal, social e também artístico. Devido ao facto de a artista residir em uma das cidades que o rio São Francisco atravessa, sua degradação e provável “morte” terá impacto

⁴ Resíduos sólidos de mineração sem valor econômico e água.

⁵ Tradução livre dos autores. No original: ...*is grounded in the studio experience*.

⁶ Tradução livre dos autores. No original: ...*new knowledge partly by means of practice and the outcomes of that practice*.

direto na sua sobrevivência. Destaca-se que tal impacto não será somente sentido na vida da artista, mas por toda a comunidade da região e de outras que dependem diretamente do rio para subsistir. Além disso, a contaminação trará consequências negativas para a vida animal e vegetal dos lugares atingidos. Ante a tudo isso, consideramos fundamental que os artistas que vivem nesses locais se manifestem e uma das suas principais armas sempre foi a arte, ou seja, praticar o ativismo. Neologismo formado através da junção das palavras arte e ativismo, o ativismo desencadeia reflexões de cunho “político em suas estratégias artísticas, apostando numa arte mais socialmente crítica e repulsiva para com as injustiças sociais, permitindo assim uma possível conscientização geral para a mudança”⁷ (Ortega, 2015, p. 103).

Urge sensibilizar o maior número possível de pessoas acerca dos possíveis efeitos dessa segunda tragédia que começa a despontar com a contaminação de algumas partes do São Francisco, tanto para que as autoridades tentem frear sua disseminação para mais regiões quanto para fixar no imaginário da população os custos da gestão irresponsável de algumas empresas de mineração no Brasil, gerando pressão para evitar que algo semelhante se repita.

O texto está dividido da seguinte forma: no item “As animações e as videoinstalações interativas mediadas pela tecnologia digital”, são discutidos conceitos relacionados à animação e videoinstalações mediadas pela tecnologia digital; em “Algumas videoinstalações interativas mediadas pela tecnologia digital: Trabalhos relacionados”, são comentadas obras que se relacionam de algum modo com *Rejeitorio* ou se assemelham em algum aspecto; no item “A obra *Rejeitorio*”, apresentam-se as discussões conceituais, estéticas e técnicas ligadas à obra e, por fim, em “considerações finais”, expõe-se as algumas conclusões parciais do projeto.

As animações e as videoinstalações interativas mediadas pela tecnologia digital

Antes de falarmos propriamente sobre a obra artística *Rejeitorio*, julgamos necessário abordar conceitos que se relacionam em alguma medida com o referido trabalho artístico. Como trata-se de uma videoinstalação interativa no contexto das mídias digitais em que diferentes

⁷ Tradução livre dos autores. No original: “...político en sus tácticas artísticas, apostando por un arte mas social de caracter crítico y repulsivo hacia las injusticias sociales, permitiendo asi una posible concienciacion general hacia el cambio”.

animações 2D são exibidas conforme a ausência ou presença do(s) interator(es), cabe iniciar a discussão pela concepção de animação e depois partir para a noção de videoinstalação interativa mediada pela tecnologia digital.

Etimologicamente, o termo “animação” vem do verbo latino *animare*, que significa algo como “dar vida a” (Lucena, 2002). Com o surgimento da animação digital, bastante popular na contemporaneidade, autores como Denslow (1992), levantam questionamentos pertinentes sobre o que se poderia conceituar como animação, ao perguntar:

A Realidade Virtual é uma forma de animação? A simulação da forma de vida gerada por computador se qualifica? E quanto à gravação computadorizada de movimentos mímicos que são posteriormente aplicados a um personagem que é renderizado um frame a cada vez? As técnicas de pós-produção digitais que permitem uma imperceptível composição e manipulação das cenas de ação ao vivo reduzem a filmagem dos atores no filme a apenas uma fase de aquisição da imagem na produção como um todo? Essa produção é, na realidade, um filme de animação?⁸ (Denslow, 1992, p. [1]).

São perguntas difíceis de responder, visto que, com a implementação do digital no universo das animações, muitas situações são bastante novas. Guillén (1997), tenta aclarar o assunto, ao afirmar que a ideia de animação abarca diversas técnicas, que englobam não só os desenhos animados, mas também as películas de figuras recortadas e os filmes estrelados por marionetes. Do mesmo modo; os

(...) efeitos especiais que adornam e realçam muitos dos filmes de fantasia interpretados por atores de carne e osso. Tudo isto é também cinema de animação e o único elemento comum é o próprio princípio em que a animação

⁸ Tradução livre dos autores. No original: *Is Virtual Reality a form of animation? Does computer generated lifeform simulation qualify? What about computerized recording of a mime's movements that are later attached to a character which is rendered a frame at a time? Do digital post-production techniques allowing for undetectable compositing and manipulation of live-action scenes reduce the shooting of actors onto film to merely an image aquisition phase of the overall production? Is that production then in reality an animated film?*

se baseia, isto é, a sensação de movimento quadro a quadro⁹ (Guillén, 1997, p. 10).

Percebe-se, portanto, que o que podemos considerar como animação vai muito além do mero uso de desenhos. Cruz (2006), afirma que o consenso entre os teóricos é que existem dois fatores que identificam o que entendemos por animação:

O primeiro refere-se à premissa do movimento, contida na própria definição do verbo animar: sua função de criar uma ilusão de vida. O segundo fator tem a ver com o seu *modus operandis*, ou seja, a captação e a projeção de uma seqüência de imagens *frame a frame* (quadro a quadro) (Cruz, 2006, p. 23, grifos dos autores).

Antes de abordar as videoinstalações interativas propriamente ditas, também convém decompor cada um dos elementos que formam essas duas palavras, a fim de melhor defini-las, para depois analisar as videoinstalações interativas mediadas pela tecnologia digital.

O conceito de *video* é ambíguo, pois pode designar tanto o "...suporte, dispositivo, formato ou linguagem com características expressivas próprias" (Faro, 2010, p. [2]). Enquanto dispositivo, é "...composto pelo processamento de sinais eletrônicos, analógicos ou digitais, idealizados com a finalidade de capturar, armazenar e veicular imagens em movimento" (Ribeiro, 2013:5). Etimologicamente, tem sua raiz no latim *videre* e significa 'eu vejo' (Dubois, 2004). Historicamente, surge "entre o cinema e a imagem infográfica; tecnicamente, entre a imagem eletrônica e a analógica e, esteticamente, entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão e entre a arte e comunicação" (Ribeiro, 2013, p. 6).

Dentre as técnicas de vídeo, se caracterizam: a sobreimpressão, que corresponde às camadas de imagem, produzindo efeitos de transparência e/ou estratificação (Dubois, 2004); os jogos de janela, que consiste no agrupamento de imagens "...que deriva[sic] de recortes e

⁹ Tradução livre dos autores. No original: *...efectos especiales que adornan y realzan muchas de las películas de fantasía interpretadas por actores de carne y hueso. Todo este es también cine de animación y el único elemento común es el principio mismo en el que se basa la animación, es decir la sensación de movimiento fotograma a fotograma.*

justaposições de fragmentos de planos diferentes dentro do mesmo quadro videográfico” (Ribeiro, 2013, p. 11); e finalmente, a incrustação “...ou *chroma key*, efeito pelo qual por meio de uma textura de cor vazada, consegue combinar dois fragmentos de imagem” (Brandão, 2016, p. 422, grifos do autor). Do cinema, o vídeo herda os processos morfológicos como enquadramentos, montagens, cortes, planos etc. Importante colocar que, conforme Grusin e Bolter, citados por Faro (2010), nenhuma mídia supera a anterior: incorpora os seus procedimentos e todas acabam por influenciar-se umas pelas outras, transformando-se mutuamente.

Em relação à concepção de instalação, o que se “evidencia, essencialmente, é a estrutura de uma situação espacial” (Junqueira, 1996, p. 559). Conforme Silva (2012), a instalação possibilita trabalhar com qualquer tipo de suporte, mesmo virtuais, e está relacionada à questão espaço-temporal. Além disso, o corpo dos interatores também é solicitado a “instalar-se” na obra (Arantes, 2012).

Historicamente, a primeira instalação foi produzida por Kurt Schwitters, em 1923, inicialmente chamada de *Die Kathedrale des Erotischen Elends* (Catedral da Miséria Erótica) e posteriormente renomeada como *Merzbau*, que quer dizer “casa Merz”.

Passando agora para as videoinstalações, estas consistem em uma das manifestações da videoarte. A obra que prenunciou as videoinstalações foi *L’ anticoncept*, de Gil Wolman, em 1951. Noções de videoinstalação também estão presentes nas obras iniciais de Wolf Vostell e de Nam June Paik. A partir daí essa expressão se tornou a mais comum manifestação da videoarte. Já a primeira videoinstalação interativa só vai surgir com *Lorna*, de Lynn Hershman, entre 1979 e 1984.

Levy (2008) e Forny (2006), destacam que todas as obras possuem pelo menos um nível de interatividade (ainda que mínimo), pois toda Arte envolve interação entre obra, artista e público. Contudo, Forny (2006) explicita que não se pode confundir esse tipo de interação com a interatividade relativa às tecnologias computacionais. Lemos (1997, p. [1]), por exemplo, chega a afirmar que “a noção de ‘interatividade’ está diretamente ligada aos novos media digitais”. A interatividade pode ser entendida nesse contexto como “...a relação recíproca entre usuários e interfaces computacionais – entende-se por interfaces: dispositivos tanto de entrada quanto de saída que funcionam como pontes entre as ações humanas e os

códigos do computador: sua base numérica” (Bocchio, 2010, p. 11). Marcos (2017, p. 132), a conceitua como “nível de interação/envolvimento possibilitado entre o utilizador/fruidor e o artefacto, um diálogo que pode levar à alteração do próprio artefacto [artístico]”.

Em relação às instalações interativas, Sogabe (2011), comenta que a instalação se origina a partir do abarcamento do espaço do ambiente no trabalho artístico; já a instalação interativa no contexto das mídias digitais

(...) mantém esse espaço no qual o público ingressa e encontra algum evento acontecendo, seja uma imagem, som, ou a existência de algum aparato físico, podendo encontrar também, apenas um espaço vazio à primeira vista. A simples presença do público no espaço, através do andar, ou de alguma ação física (falar, movimentar-se, contato com algo, etc.) pode causar alterações no ambiente (Sogabe, 2011, p. 62).

As alterações que o autor se refere ocorrem através de determinado sistema digital que, ao receber informações e processá-las, envia para o ambiente uma nova informação (ou novas informações), gerando um ciclo incessante (Sogabe, 2011). Por isso, conclui que a instalação interativa “...é um sistema vivo onde o público dialoga fisicamente com um evento que está acontecendo no ambiente, e que se modifica de acordo com as interações do público” (Sogabe, 2011, p. 62).

Algumas videoinstalações interativas mediadas pela tecnologia digital: Trabalhos relacionados

Videoinstalações no contexto das mídias que se utilizam de animações não são uma novidade. Há trabalhos, inclusive, relativamente recentes. Por exemplo, a obra de Shahzia Sikander, *Gopi-Contagion*, apresentada em 2015 nos outdoors sincronizados da *Times Square* das 23h e 57 min. até a meia noite durante um mês, manipulava diversos desenhos animados digitais a fim de criar um enxame ou comportamento coletivo. Destaca-se que apesar dessa obra trabalhar com animação, seu funcionamento não é tão parecido com o de *Rejeitorio*. Dos exemplos que tecnicamente possuem essência um pouco mais próxima à

Rejeitorio, ou seja, propostas em que as imagens digitais animadas reagem mediante o comportamento do(s) interator(es), pode-se citar os trabalhos de Edmond Couchot/Michel Brett, *La plume* e *Les Pissenlits*. Em *La Plume* (1988), uma pena de pássaro era exibida na parte inferior da tela do monitor e, através de um microfone, o interator deveria soprá-la. Com essa ação, a pena animada simulava ter sido atingida pelo vento, conseqüentemente, sendo arrastada de acordo com a intensidade e duração do sopro. O mesmo princípio foi usado em *Les Pissenlits* (2005), que possuía um jardim digital de dentes-de-leão e o sopro do interator movimentava as sementes¹⁰.

Duas obras se destacam por serem tecnicamente mais semelhantes à *Rejeitorio* que as demais citadas: *External Measures*, de Camille Utterback e *Espante os corvos de Van Gogh*, do Media Lab - Universidade Federal de Goiás (UFG) — esta última, inclusive inspirou o modo de funcionamento de *Rejeitorio*. Além disso, apresentam também animações 2D, embora as temáticas e estética não se assemelhem. *External Measures (Medidas externas)*, de Camille Utterback, de 2003, é a terceira de uma série de videoinstalações interativas da artista no contexto das mídias digitais em que quando o espaço em que a videoinstalação se situava estava vazio, linhas curvas se moviam na tela até saturá-la. Quando o sensor detectava alguém no local, um buraco ou espaço vazio baseado no contorno dessa pessoa era registrado no meio da animação. À medida que a pessoa se movia, este vazio também se movia na tela. Quando o local ficava vazio novamente, mais uma vez as lacunas na tela eram preenchidas com as linhas e formas que se moviam. A equipe do Media Lab, coordenada pelo professor brasileiro Cleomar Rocha, produziu a instalação *Espante os corvos de Van Gogh* em 2011, em uma versão de teste e uma versão definitiva no ano seguinte. Nesta, a imagem da pintura de Van Gogh, *Campo de trigo com corvos* (1890), era projetada e bastava que o interator se movimentasse para que uma animação com os corvos fugindo fosse acionada.

A obra *Rejeitorio*

O Rio São Francisco percorre cinco estados do Brasil: nasce em Minas Gerais, atravessa Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, até que desagua no oceano. Ancestrais indígenas

¹⁰ Couchot, E. (2019[?]). *Edmond Couchot*. <http://edcouchot.tumblr.com/>. Acesso em: 13 abr. 2019. 02:22.

brasileiros chamavam-no de Opará, que significa “Rio mar”. A historiografia oficial conta que ao dia quatro do mês de outubro, no ano de 1501, chega a expedição portuguesa à foz do até então Opará, liderada por Américo Vespúcio e André Gonçalves. Como o santo daquele dia era São Francisco, os portugueses batizaram-no com esse nome (Silva, 2017). Popularmente, os habitantes das regiões banhadas pelo rio, chamam-no de “Velho Chico”.

Diversas lendas, crenças e mitos povoam o imaginário da população em relação ao São Francisco. Considerado sagrado por algumas das comunidades residentes nas cidades onde suas águas atravessam, o “Velho Chico” tem importância ecológica, histórica, econômica e social. Atravessando muitos lugares de clima semiárido do Nordeste brasileiro, esse rio constitui a única fonte de água em diversas regiões; por isso, animais, plantas e cidades inteiras sucumbiriam com a sua destruição.

No dia 25 de janeiro de 2019, uma tragédia ambiental e humana gerou comoção nacional e provocou pânico nos moradores das cidades banhadas pelo rio: uma barragem de rejeitos tóxicos da empresa de mineração Vale do Rio Doce, localizada na cidade brasileira de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, e que, inclusive, era considerada de “baixo risco”, rompeu-se, provocando a morte de grande contingente de pessoas (G1 Minas, 2019) e animais (Diário Online, 2019). Devastou parte da flora da região (Vegazeta, 2019), além de “matar” o rio Paraopeba (Ribeiro, 2019), um dos afluentes do rio São Francisco.

Residindo no Vale do São Francisco, mais precisamente na cidade de Juazeiro da Bahia, que é uma região extremamente quente e totalmente dependente do rio São Francisco, a artista não só acompanhou de perto como também vivenciou o temor de uma possível contaminação desse rio. Na época da tragédia, alguns meios de comunicação como o G1 PE (2019), portal pertencente ao grupo Globo e entidades ambientais, como a Fundação SOS Mata Atlântica (2019), divulgavam que a lama já havia atingido a parte mineira do rio e cedo ou tarde chegaria aos outros estados.

A gravidade da situação inquietou a artista sobremaneira, impulsionando-a na criação da obra *Rejeitorio*, um trabalho de ativismo através da arte. A videoinstalação tem o título de *Rejeitorio* em parte por aludir ao conjunto de rejeitos, mas também, pelas duas células que compõem a palavra (rejeito+rio) apontarem para a ação de rejeitar o rio, no sentido de desprezá-lo a ponto de devastá-lo. Este aparente desprezo não reflete somente uma atitude por parte da

mineradora que gerou o desastre ecológico (no sentido profundo do termo)¹¹ — iniciado em Brumadinho e, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (2021), com efeitos que, mesmo após dois anos, ainda podem se estender a outras cidades —, mas de toda a sociedade, pois no momento em que a economia é colocada acima dos possíveis danos ambientais e mortes, além da população justificar a “necessidade” do trabalho irresponsável da empresa a fim de garantir os seus empregos, também está contribuindo para a destruição ecológica.

Como mencionado anteriormente, *Rejeitorio* é uma instalação composta por vídeos animados em 2D que se alternam conforme presença/ausência do(s) interator(es) no espaço demarcado da sala onde a obra se situa. Se não há ninguém no espaço delimitado, o vídeo apresentado mostra uma paisagem com o rio límpido, repleta de cactos floridos e animais (Figura 1, A). Quando o(s) interator(es) adentra(m) no espaço demarcado, no vídeo a lama invadirá o rio (Figura 1, B), plantas se decompõem, o pássaro parte do cenário, os peixes morrem (Figura 1, C). Caso ainda haja alguém dentro do espaço determinado, a paisagem continuará se deteriorando até não sobrar mais plantas e animais. Quando todos os interatores deixam o espaço demarcado, o vídeo apresentará a lama deixando o rio (Figura 1, D), plantas renascendo (Figura 1, E) e os animais voltando a aparecer na paisagem (Figura 1, F). Intencionalmente, há o desejo de explicitar o impacto negativo das pessoas sobre os nossos rios graças às suas ações indiferentes, inconscientes ou propositalmente cruéis, que consequentemente também colaboram para a destruição da fauna e flora, sem pensarem que isso também nos levará ao extermínio.

A obra foi criada com o intuito de ser instalada em espaços expositivos como galerias, museus, dentre outros locais do mesmo gênero. Para que a videoinstalação funcione corretamente, os interatores devem entrar e sair apenas pelo espaço demarcado no chão.

De uma perspectiva técnica, a videoinstalação é constituída da parte física e digital. Fisicamente, necessita para o seu funcionamento: de dois módulos (que a artista atribuiu os nomes de Módulo 2 e Módulo Principal) e outros equipamentos/materiais. O Módulo 2 é composto pelo Arduíno UNO, cabos, sensores infravermelhos, módulo sensor placa Bluetooth e fonte de 9 V. O Módulo Principal conta com o Arduíno UNO, cabos, Protoboard, módulo

¹¹ Conforme Capra (2006:16), “a ecologia profunda não separa os seres humanos — ou qualquer outra coisa — do meio ambiente natural”.

sensor placa Bluetooth, módulo ultrassônico e cabo USB. Por fim, os outros equipamentos e materiais que compõem a parte física são TV de mais de 32” (ou projetor), computador, três mesas (ou uma mesa e dois expositores de esculturas pequenos) e finalmente, fita adesiva.

O módulo 2 tem por função detectar as pessoas que entrarão e sairão do espaço delimitado da videoinstalação (através do sistema de contagem), além de enviar as informações via Bluetooth. Já o módulo principal captará a presença do(s) interato(res) que ficará(ão) em frente à TV. O cabo USB tem por função remeter informações do Arduíno para o computador. Este processará as informações e vai encaminhá-las ao monitor de TV. A TV executará um dos três vídeos enviados, conforme a presença/ausência de pessoas no espaço demarcado. As mesas têm por objetivo apoiar a TV (caso não seja presa por um suporte na parede) e os módulos. Por fim, a fita adesiva serve para demarcar a área de trânsito do(s) interator(es) e fixar os módulos principal e 2. O Mapa de localização dos componentes físicos, pode ser visualizado na Figura 2.

Sobre a parte digital, afirmamos que os traços da animação tiveram como fonte de inspiração os desenhos das capas de cordéis (Figura 3), quase sempre executados com a técnica da xilogravura, muito comuns nas cidades de Juazeiro e Petrolina e em xilogravuras coloridas produzidas por artistas nordestinos (Figura 4), bastante conhecidas na região. Visualiza-se uma das telas de um dos vídeos da animação na Figura 5.

A fim de deixar os desenhos da animação com “cara de gravura”, foram utilizadas técnicas de desenho manual e também digital. Antes de proceder com a criação dos cenários estáticos e objetos dinâmicos, contudo, foi realizada uma pesquisa acerca da vegetação típica da região sertaneja consultada inicialmente na publicação de Siqueira (2012); posteriormente, a artista foi a campo buscar essa flora com o objetivo de fotografá-la para usá-la como referência. Dentre as plantas eleitas, constam: Coroa de frade, de nome científico *Melocactus bahiensis* (Figura 6); Mandacaru, com nome científico de *Cereus Jamacaru* (Figura 7), Xique-xique, nome científico *Pilosocereus polygonus* (Figura 8) e Palmatória, com nome de científico *Oputia cochenillifera* (Figura 9). A justificativa para tais escolhas é que estes são os cactos mais conhecidos no Vale do São Francisco. Foram colhidas referências visuais das plantas em suas versões sem flores, com flores (nascendo, abertas e murchando), crescendo e apodrecendo.

No processo de criação da fauna, em que figurariam peixes e um pássaro, a artista dialogou com pescadores locais para saber os peixes mais comuns do São Francisco; também se informou com especialistas em biologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco a fim de pesquisar sobre os peixes, como também acerca dos pássaros mais comuns na caatinga. Dentre os peixes, foram eleitos o Surubim (*Pseudoplatystoma corruscans*), o Dourado (*Salminus brasiliensis*) e o Curimatã (*Prochilodus argenteus*). Dentre os pássaros, o eleito foi o Assum-preto (*Gnorimopsar chopi*). De pelagem totalmente negra, esse pássaro é típico da caatinga, mas teve que ser representado com as asas e o rabo “positivos” por questões de contraste com o corpo do animal, cenário e outros elementos da animação.

O cenário faz alusão ao Vale do São Francisco, em que se apresentam montanhas, o rio, nuvens e o sol escaldante do sertão.

Após a pesquisa e o desenho à mão com nanquim e hidrocores, as imagens foram digitalizadas, ajustadas no software Adobe Photoshop CS6 e transformadas em traço no Adobe Illustrator CS6. Na etapa seguinte, as ilustrações foram importadas para o software ToonBoom Harmony (versão de estudante), onde foi desenvolvida a animação.

Dentre as técnicas utilizadas na produção das animações foram empregados tanto o processo *straight ahead* quanto *pose to pose*. No primeiro, cada quadro é criado e posicionado em ordem cronológica de forma contínua. Já no último, desenha-se cada pose principal, também conhecidas como poses-chaves, e insere-se as poses intermediárias posteriormente.

Finalizada a produção dos três vídeos, foram montados os módulos com sensores e outros equipamentos e seu funcionamento, do ponto de vista lógico se deu mediante o uso do Arduino, versão 1.8.5, que realiza o envio de instruções para a placa, como também opera/recebe informações dos sensores. O software Processing, versão 3.3.6, também foi utilizado a fim de encaminhar cada vídeo a ser executado conforme ausência/presença do(s) interator(es). Embora a atual versão ainda não tenha áudio, planeja-se realizar gravações do som das águas, do canto do Assum-preto e outros sons com o gravador Zoom H1n e fazer as edições de áudio no software Audacity 3.0.2, para ajustá-lo à animação.

Considerações Finais

Produzido no contexto do Doutorado em Media-Arte Digital nas universidades Aberta e do Algarve, em Portugal, é importante enfatizar que a atual versão de *Rejeitorio* ainda é uma pesquisa em andamento e por esse motivo passará por transformações, visto que ainda cabem outras alterações, como a inserção de áudio, por exemplo. Em relação ao áudio, planeja-se fazer gravações de sons captados próximo ao rio São Francisco (como o barulho das águas e demais sons do ambiente), além do canto do pássaro Assum-preto. Também planeja-se criar uma versão preta e branca de *Rejeitorio*, com mais texturas, aludindo à xilogravura das capas dos cordéis mais tradicionais do Vale do São Francisco.

Combinando o humano e o digital no processo de produção da obra, isto é, a parte estética e a participação do público, a videoinstalação acaba por chamar a atenção tanto para problemas locais, quanto globais. A reflexão sobre a importância e possível destruição do rio São Francisco conduz a discussões que envolvem a história, economia, sociedade e ecologia do semiárido nordestino brasileiro. E, tendo em vista a destruição ambiental em diversos cantos da Terra, bem como após notarmos a recuperação de diversos ecossistemas durante a recente pandemia de SARS-CoV2 devido ao baixo contingente de seres humanos circulando (ou total ausência em alguns lugares), percebemos que *Rejeitorio* assume também um viés que transcende a temporalidade que envolve a tragédia de Brumadinho, a possível contaminação do São Francisco e demais questões apenas locais, sendo em maior medida um trabalho que aponta para a necessidade de vivenciarmos, de facto, uma ecologia profunda em nosso cotidiano.

Figura 1. Sequência narrativa das ações envolvendo interação do público/obra na instalação. Fonte: Os autores (2021).

Figura 2. Mapa de localização dos componentes físicos. Fonte: Os autores (2021).

Figura 3. Capas de cordéis encontrados em diversos pontos da cidade de Juazeiro e Petrolina¹².

Figura 4. *A vida no sertão*, xilogravura do artista pernambucano J. Borges, 2015, 66 x 48 cm¹³.

¹² Borges, J. F. (19--). *Nazaré e Damião: O triunfo do amor entre a vingança e a morte*. [s.l.: s. n.].
Borges, J. F. (19--). *Exemplo da moça que viu o diabo*. [s.l.: s. n.].

¹³ <http://www.mirabiledecor.com.br/xilogravura-by-j-borges-a-vida-no-sert-o00001aaa.html>. Acesso em: 20 maio 2019. 00:00.

Figura 5. Captura de tela de um dos vídeos da instalação *Rejeitorio*. Traços têm por base a xilogravura colorida. Fonte: Os autores (2019).

Figura 6. À esquerda, fotografia do cacto popularmente conhecido como “Coroa de Frade” e À direita, sua representação para a animação. Fonte: Os autores (2019).

Figura 7. À esquerda, fotografia do cacto popularmente conhecido como “Mandacaru sem espinhos” e à direita, sua representação para a animação. Fonte: Os autores (2019).

Figura 8. À esquerda, fotografia de um conjunto de cactos popularmente conhecidos como “Xique - xique” e à direita, sua representação para a animação. Fonte: Os autores (2019).

Figura 9. À esquerda, fotografia do cacto popularmente conhecido como “Palmatória” e à direita, sua representação para a animação. Fonte: Os autores (2019).

Referências

Arantes, P. M. (2012). *@rte e mídia: perspectivas da estética digital* (2ª ed.). São Paulo, Senac.

Bocchio, A. L. (2010). *As imagens das instalações interativas : uma abordagem sobre os modos de solicitar a participação do público na obra de arte*. (Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, SP, Brasil).

Brandão, M. (2016). Videoinstalação: conexões entre o ambiente expositivo e o espaço vivido. In Venturelli, S. E; Rocha, C. (Orgs.) *Anais do 15 encontro Internacional de Arte e Tencologia, Brasília, Brasil*. https://art.medialab.ufg.br/up/779/o/Mateus_brandao.pdf

Candy, L. (2006). *Practice Based Research: a guide*. Vol. 1. Sydney: University of Technology.

Capra, F. (2006). *A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos*. Editora Cultrix, São Paulo.

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (2021, janeiro, 25). *Brumadinho: tragédia faz 2 anos e insegurança ainda ameaça a bacia do São Francisco*. <https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/novidades/brumadinho-tragedia-faz-2-anose-inseguranca-ainda-ameaca-a-bacia-do-sao-francisco/>.

Cruz, P. R. (2006). *Do desenho animado à computação gráfica: a estética da animação à luz das novas tecnologias*. Universidade Federal da Bahia: Salvador. (Monografia). <http://www.bocc.ubi.pt/pag/cruz-paula-desenho-animado-computacao-grafica.pdf>.

Deslow, P. K. (1992, october 10). *What is Animation and Who Needs to Know? Fourth Society for Animation Studies Conference, California, USA*. <http://www.denslow.com/articles/whatis.html>.

Diário Online (2019, janeiro 27). *Vídeos mostram animais agonizando após rompimento de barragem em Brumadinho*. <https://www.diarioonline.com.br/noticias/brasil/noticia-571740-videos-mostram-animais-agonizando-apos-rompimento-de-barragem-em-brumadinho.html>.

Dubois, P. (2004). *Cinema, vídeo, Godard*. São Paulo: Cosac & Naify.

Faro, P. (2010, dezembro 6). Cinema, vídeo e videoclipe: relações e narrativas híbridas. *Rumores* (Revista Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), 4(8). <http://www.revistas.usp.br/Rumores/article/view/51215>.

Forny, L. (2006). Arte e interação: nos caminhos da arte interativa? *Revista eletrônica Razón y Palabra*, (53). Oct./nov. <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n53/lforny.html>.

G1 Minas (2019, janeiro 26). *Lista de mortos na tragédia em Brumadinho: sobe para 233 o número de identificados até agora*. <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/26/veja-quem-sao-as-vitimas-da-tragedia-em-brumadinho.ghtml>.

G1 PE (2019, março, 29). *Rejeitos de Brumadinho chegaram ao Rio São Francisco, diz Fundação Joaquim Nabuco*. <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/03/29/rejeitos-de-brumadinho-chegaram-ao-rio-sao-francisco-diz-fundacao-joaquim-nabuco.ghtml>.

Guillén, J. M. (1997). *El cine de animación: en más de 100 largometrajes*. Madrid: Alianza Editorial.

Junqueira, F. (1999, setembro) Sobre o Conceito da Instalação. *Revista Gávea*, Rio de Janeiro, 14, 551-569.

Lemos, A. (1997). *Anjos interativos e retribalização do mundo. Sobre interatividade e interfaces digitais*. <http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/lemos/interac.html>.

Levy, P. (2008). *Cibercultura* (2ª ed. 7ª reimp.). São Paulo: 34.

Lucena, A. (2002), Jr. *Arte da animação: técnica e estética através da história*. São Paulo: Senac.

Marcos, A. F. (2017). Artefacto computacional: elemento central na prática artística em arte e cultura digital. *Revista Lusófona de Estudos Culturais*, 3(2), 129-147.

Ortega, V. (2015). El artivismo como accion estrategica de nuevas narrativas artisticopoliticas. *Revista Calle 14*, 10 (15) pp. 100 – 111.

Ribeiro, L. (2019, fevereiro 04). Após tragédia, fundação considera Rio Paraopeba como "completamente morto". *Jornal Estado de Minas*. https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/04/interna_gerais,1027814/apos-tragedia-fundacao-considera-rio-paraopeba-completamente-morto.shtml.

Ribeiro, R. A. S. (2013). Entre cinema e vídeo – tensões e interações na videoarte brasileira. *Anais do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Bauru - SP, Brasil*. De 03 a 05/07/2013. <http://portalintercom.org.br/anais/sudeste2013/resumos/R38-0265-1.pdf>.

Santaella, L. (2005). *Por que as comunicações e as artes estão convergindo?* São Paulo: Paulus.

Silva, A. C. A. B. (2017). *As águas do Rio São Francisco: disputas, conflitos e representações do mundo rural*. P.h.D. (Tese de doutoramento, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP).

Silva, L. B. (2012). *Instalação: espaço e tempo*. (Tese de doutoramento, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil). http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/JSSS-8R8LVY/tese_pdf.pdf?sequence=1.

Siqueira, J. A. (2012). *Flora das caatingas do Rio São Francisco: História natural e conservação*. Andrea Jakobsson.

Sogabe, M. (2011). Instalações Interativas mediadas pela tecnologia digital: análise e produção. *ARS*, Ano 8, 9(18), 60-73. <http://www.scielo.br/pdf/ars/v9n18/v9n18a04.pdf>.

SOS Mata Atlântica (2019, abril, 04). *Rejeitos contaminados pelo rompimento de barragem da Vale chegam ao rio São Francisco*. <https://www.sosma.org.br/107943/rejeitos-contaminados-de-rompimento-de-barragem-da-vale-chegam-ao-rio-sao-francisco/>.

Sullivan, G. (2005). *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. SAGE Publications.

Vegazeta. (2019, janeiro 28). *Rejeitos de minério da Vale comprometem a mata atlântica de Brumadinho*. <https://vegazeta.com.br/vale-compromete-a-mata-atlantica-de-brumadinho/>.